

ANALIZA JURIDICĂ A CONTRAVENȚIEI PREVĂZUTE DE art. 295 COD CONTRAVENȚIONAL

Albert ANTOCI

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene
„Constantin Stere” din Moldova

În activitatea de prevenire, constatare, încadrare juridică și sancționare a oricărei fapte ilicite, o importanță deosebită o are necesitatea analizării fiecărei fapte în parte, în sensul de a vedea dacă sunt întrunite sau nu elementele constitutive ale unei anumite contravenții, respectiv trăsăturile specifice privind obiectul, latura obiectivă, subiectul și latura subiectivă.

Cunoașterea tuturor acestor circumstanțe de către agentul constatator abilitat cu dreptul de a documenta și examina contravenția prevăzută de art. 295 Cod Contravențional, constituie un element esențial, în activitatea acestuia, deoarece ignorarea sau examinarea superficială al circumstanțelor cauzei va avea drept efect o încadrare juridică eronată, al faptei.

Cuvinte-cheie: *contravenție; contabilitate; dare de seamă; raport financiar; activitate de întreprinzător; unitate convențională.*

THE JUDICIAL ANALYSIS OF THE art.295 OF CONTRAVENTION CODE

In the prevention, detection, legal framing and sanctioning of any unlawful acts, it is of utmost importance to analyze each of the facts in order to see whether or not it forms the constitutive elements of a particular offense, respectively the specific features of the object - objective side and the subject - the subjective side.

The knowledge of all these circumstances by the investigating officer empowered with the right to document and review the contravention provided by art. 295 of the Contravention Code is an essential element in its activity, since ignorance or superficial examination of the circumstances of the case will result in an erroneous legal framing of the act.

Keywords: *trespass; book-keeping; account; financial report; antreprising activity; conventional unit.*

Legislația în vigoare nu definește noțiunea de „întreprinzător” ca subiect de drept, deși, în textele legale, acest termen este folosit frecvent. În special, Codul civil folosește astfel de sintagme, precum: întreprinzător individual, calitate de întreprinzător (art.26), interesele întreprinzătorului (art.258), prevederile art.712-718, 719 nu se aplică față de un întreprinzător (art.720), contract cu un întreprinzător (art.749), pe cheltuiala și riscul întreprinzătorului (art.751), de la un întreprinzător (art.803), diligența unui bun întreprinzător (art.1174), persoană fizică întreprinzător (art.1199) [1] etc.

Prin utilizarea termenului *întreprinzător*, se realizează unificarea noțiunilor utilizate în legislație care, în diferite situații, referindu-se la persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, folosește termenii de *agent economic, antreprenor, întreprindere, comerciant*.

Potrivit dispozițiilor din Codul fiscal, din Legea cu privire la protecția consumatorilor [2], Legea contabilității [3], Legea cu privire la activitatea de audit [4] etc., agent economic înseamnă persoana care desfășoară activitate de întreprinzător sau care ține evidență contabilă, sau care, în genere, desfășoară o activitate economică.

Astfel, evidența contabilă este ținută de un cerc mai mare de persoane, inclusiv de cele care nu desfășoară

activitate de întreprinzător, cum ar fi notarii, organizațiile de binefacere, autoritățile publice, organele altor state (ambasadele, reprezentanțele etc.).

Materiale și metode aplicate. Pentru realizarea scopurilor și obiectivelor trasate, în calitate de metode de cercetare au fost folosite metoda logică (analiză și sinteză), istorică, sistematică, juridică, comparativă etc. Cercetările întreprinse se bazează pe studierea doctrinei, legislației și a practicii judiciare existente în domeniul dat.

Rezultate obținute și discuții. Prin conținutul contravenției se înțelege totalitatea elementelor și trăsăturilor caracteristice, stabilite în normele de drept contravențional, de existența cărora depinde calificarea faptei ilicite ca contravenție [5, p.96].

Caracterul juridic al contravenției derivă din conținutul art.22 al Constituției Republicii Moldova, care prevede că: „*nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos*”.

Obiectul juridic nemijlocit al contravenției – încălcarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare, ține de relațiile sociale a căror existență și desfășurare normală sunt condiționate de respectarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare.

Legea R. Moldovanr. 113 identifică prin contabilitate – „sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile și de raportare financiară”, iar prin raport anual – „situațiile financiare anuale, raportul conducerii și raportul auditorului, în cazul în care auditul este obligatoriu” [3].

Contabilitatea reprezintă un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile (active, capital propriu, datorii, consumuri, cheltuieli, venituri, rezultate financiare și fapte economice ale entității) și de raportare financiară.

Contabilitatea se organizează în următoarele etape:

1. Etapa de observare, măsurare și înregistrare (documentare) a operațiilor economice.
2. Etapa de sistematizare și grupare a informației din documentele primare.
3. Întocmirea registrelor contabile și formarea rapoartelor financiare în baza informației contabile.
4. Utilizarea informației contabile și din rapoartele financiare în scopul analizei economico-financiare a activității entității.

La prima și la a doua etapă se realizează funcțiile de control ale aparatului serviciului de contabilitate, care verifică, taxează, controlează modul de întocmire a documentelor primare și veridicitatea acestora.

La etapa a treia se formează registrele contabile și rapoartele financiare utilizate de entitate conform sistemului și formei de contabilitate ținute de entitate.

La etapa a patra se realizează procesele de analiză a activității entității economice în baza informației din rapoartele financiare. Analiza se bazează pe indicatorii semestriali și anuali din rapoartele financiare și servește bază în luarea deciziilor de către conducere în dezvoltarea pe viitor a entității.

Organizarea și ținerea contabilității în entitățile economice se realizează în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare în domeniu, prin care se asigură o reglementare unitară a acesteia.

Persoanele juridice și fizice ce activează pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligate să țină contabilitatea operațiilor economico-financiare în conformitate cu Legea contabilității, Standardele de contabilitate, Planul de conturi contabile și alte acte normative, instrucțiuni în vigoare în domeniul contabilității [6].

Legea contabilității este un act legislativ care stabilește principiile metodologice unice ale contabilității și ale rapoartelor financiare, regulile generale privind documentarea operațiilor economice, întocmirea registrelor contabile, inventarierea patrimoniului, corectarea erorilor contabile, întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare [7, p.202].

Standardele de contabilitate constituie baza ținerii

contabilității și raportării financiare de către entități și reprezintă norme generale de ținere a contabilității, evaluare și constatare a activelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor, cheltuielilor și a rezultatelor financiare, de întocmire a rapoartelor financiare, a anexelor la acestea și a notei explicative.

Planul de conturi contabile al activității economico-financiare a întreprinderilor este un model normativ privind clasificarea și codificarea conturilor. El reprezintă un tablou al sistemului de conturi, în cadrul căruia fiecare cont desemnat printr-o denumire și simbol cifric este încadrat într-o anumită grupă și clasă în raport de o anumită caracteristică de grupare. Instrucțiunile și alte acte instructive emise de Ministerul Finanțelor și alte organe de reglementare a contabilității în Republica Moldova reprezintă explicații privind modul de ținere a contabilității în diferite domenii de activitate a entităților economice.

Răspunderea pentru ținerea contabilității și raportării financiare poartă conducătorul entității economice, cu excepția următoarelor prevederi ale legii contabilității, când răspunderea pentru ținerea contabilității și raportării financiare revine:

- în entitatea cu răspundere limitată – organului executiv;
- în entitatea ai cărei proprietari au răspundere nelimitată – partenerilor;
- pentru întreprinzătorii individuali – proprietarului.

La organizarea contabilității conducătorul entității alege de sine stătător sistemul și forma de ținere a contabilității, stabilește reguli interne privind documentarea faptelor economice și graficul efectuării inventarierii, ținând cont de tipurile de activități practicate de entitate. În funcție de volumul operațiilor economice și al documentelor prelucrate, conducătorul unității poate:

- 1) să aprobe serviciul de contabilitate ca subdiviziune aparte în cadrul entității sub conducerea contabilului-șef, care se subordonează nemijlocit conducătorului entității;
- 2) să aprobe în schema de încadrare și salarizare a unității funcția de contabil;
- 3) să transmită ținerea contabilității unei organizații specializate sau firme de audit în bază contractuală. În entitățile care aplică sistemul contabil în partidă simplă, contabilitatea poate fi ținută de conducătorul entității.

Persoanele cărora le revine răspunderea pentru ținerea contabilității și raportării financiare sunt obligate:

- să organizeze și să asigure ținerea contabilității în mod continuu din momentul înregistrării până la lichidarea entității;
- să asigure elaborarea și respectarea politicii de

contabilitate în conformitate cu Legea contabilității și standardele de contabilitate;

- să asigure elaborarea și aprobarea: planului de conturi contabile de lucru al entității; procedurilor interne privind contabilitatea de gestiune; formularelor documentelor primare și a registrelor contabile, în cazul lipsei formularelor tipizate sau dacă acestea nu stabilesc necesitățile entității; regulilor circulației documentelor și tehnologiei de prelucrare a informației contabile;

- să asigure întocmirea și prezentarea oportună, completă și corectă a documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite de Ministerul Finanțelor, precum și integritatea și păstrarea acestora conform cerințelor Organului de Stat pentru Supravegherea și Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;

- să organizeze sistemul de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii;

- să asigure documentarea faptelor economice ale entității și reflectarea acestora în contabilitate;

- să asigure respectarea actelor legislative și normative în domeniul contabilității;

- să asigure întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu Legea contabilității și standardele de contabilitate. În cazurile când volumul de prelucrare a informației este mare și în cadrul entității sunt aprobate mai multe unități pentru posturile de contabil, se organizează serviciul de contabilitate.

Contabilitatea poate fi organizată ca subdiviziune separată sau în cadrul serviciului economic condus de directorul financiar al entității. În scopul îndeplinirii sarcinilor puse în fața serviciului de contabilitate în termenele stabilite și cu o calitate înaltă, este necesar de ținut contabilitatea în formă automatizată și de divizat serviciul de contabilitate în secții sau de repartizat informația spre prelucrare pe sectoare. Angajații serviciului de contabilitate se subordonează direct contabilului-șef al entității sau contabilului-șef adjunct, șefilor de secții, specialiștilor principali, dacă nu sunt prevăzuți șefi de secții [7, p.203].

Rapoartele financiare reprezintă o informație financiară sistematizată despre evenimentele care influențează activitatea întreprinderii și operațiile economice. Scopul rapoartelor financiare cu destinație generală îl constituie prezentarea unei informații accesibile investitorilor și creditorilor reali și potențiali: privind situația financiară a întreprinderii, indicatorii activității acesteia și fluxul mijloacelor bănești, privind resursele economice și datoriile întreprinderii, componența activelor și a surselor de formare a acestora, precum și modificările lor, fiind necesare unui cerc larg de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Rapoartele financiare trebuie să cuprindă informații:

a) privind activele controlabile de întreprindere (acestea constituind surse ale unor eventuale afluxuri de mijloace bănești sau ale altui avantaj economic în viitor);

b) privind pasivele întreprinderii (acestea constituind surse ale unor eventuale refluxuri (retrageri) de mijloace bănești sau ale altui avantaj economic în viitor);

c) privind venitul net al întreprinderii (care reprezintă modificările resurselor economice și datoriilor întreprinderii de la o perioadă de gestiune la alta, cu excepția cotelor proprietarilor și plăților efectuate acestora);

d) privind fluxul mijloacelor bănești în perioada de gestiune (în calitate de indicator al fluxului eventual de mijloace bănești în viitor). Această informație este utilă pentru utilizatorii rapoartelor financiare în aprecierea capacității întreprinderii de a plăti dividende și dobânzi și a achita datoriile în termenele stabilite [8].

Latura obiectivă a acestei contravenții se realizează prin acțiune, și anume, încălcarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare.

Rapoartele financiare trebuie să reflecte obiectiv situația patrimonială și financiară, fluxul mijloacelor bănești și al capitalului propriu al întreprinderii. Aplicarea standardelor naționale de contabilitate în reflectarea operațiilor și evenimentelor economice cu publicarea suplimentară a informației, asigură prezentarea unor rapoarte financiare obiective. În acest scop vor fi necesare informații suplimentare, publicitatea cărora nu este prevăzută de standardele naționale de contabilitate.

Standardele naționale de contabilitate sunt elaborate, în așa mod încât rapoartele financiare, fiind întocmite în baza acestora, trebuie să reflecte obiectiv situația patrimonială și financiară, fluxul mijloacelor bănești și al capitalului propriu al întreprinderii și astfel să se realizeze obiectivul pregătirii și întocmirii rapoartelor financiare.

Dacă pentru constatarea, prezentarea, evaluarea sau dezvăluirea unor poziții nu există standardul național de contabilitate respectiv, obiectivitatea prezentării informațiilor se asigură prin aplicarea unor metode speciale, admise spre utilizare de politica de contabilitate, care garantează esențialitatea, siguranța, comparabilitatea și accesibilitatea informației.

Importanța, veridicitatea, claritatea (inteligibilitatea) și comparabilitatea sunt caracteristici calitative care asigură utilitatea informațiilor prezentate pentru utilizatori în rapoartele financiare.

La pregătirea rapoartelor financiare, conducerea trebuie să aprecieze activitatea întreprinderii în ceea ce privește posibilitățile funcționării continue a acesteia, adică capacitatea întreprinderii de a-și continua activitatea într-un viitor previzibil. Rapoartele

financiare trebuie să fie întocmite în baza principiului continuității, cu excepția cazurilor în care conducerea are intenția să lichideze întreprinderea sau să reducă esențial dimensiunile activității ei sau conducerea are temeiuri să considere realizarea acestei intenții ca eventuală.

Dacă în cadrul acestei aprecieri conducerea conchide că sunt posibile situații sau premise care pot influența continuitatea activității întreprinderii, este necesar ca aceste situații sau condiții să fie dezvăluite. Dacă rapoartele financiare sunt pregătite fără a ține cont de principiul continuității activității întreprinderii, este necesar să fie argumentată cauza întocmirii rapoartelor financiare, fără utilizarea acestui principiu.

Înainte de a întocmi un oarecare raport financiar, conducerea este obligată să se determine, dacă principiul continuității este aplicabil întreprinderii și să ia decizia respectivă. La luarea acestei decizii, conducerea trebuie să ia în considerație toate informațiile de care dispune pentru viitorul previzibil, ce cuprind, de regulă, un interval de timp de minimum 12 luni de la data de gestiune. În fiecare caz concret, această decizie depinde de un șir de factori.

Dacă întreprinderea anterior a fost rentabilă și a avut acces direct la resursele financiare, concluzia privind legalitatea întocmirii raportului în baza principiului continuității poate fi făcută fără o analiză detaliată. În celelalte cazuri, conducerea trebuie să examineze o serie de factori ce țin de rentabilitatea curentă și previzibilă a întreprinderii, graficul de achitare a datoriilor și sursele potențiale ale finanțării de alternativă, anticipând luarea deciziei privind posibilitatea utilizării principiului continuității.

Pentru prezentarea obiectivă a informațiilor în rapoartele financiare, politica de contabilitate trebuie să fie dezvăluită de către întreprindere, astfel încât conținutul informațiilor din rapoartele financiare să corespundă prevederilor tuturor standardelor naționale de contabilitate respective, iar în cazul lipsei unor stipulații speciale, acestea trebuie să fie:

a) importante pentru luarea de către utilizatori a deciziilor economice;

b) veridice: să prezinte obiectiv rezultatele activității și situația financiară a întreprinderii; să reflecte esența economică a evenimentelor și operațiilor, dar nu pur și simplu forma juridică a acestora; neutre (obiective); bazate pe principiul prudenței, respectând principiul neutralității; finalizate sub toate aspectele;

c) comparabile cu informațiile furnizate de alte întreprinderi din aceeași ramură;

Importanța – posibilitatea influenței asupra rezultatului deciziei luate. Informațiile pot să influențeze luarea deciziei în cazul în care au o valoare previzională, sunt bazate pe legătura inversă și sunt oportune.

Valoarea previzională a informațiilor semnifică utilitatea acestora la întocmirea planurilor de activitate a întreprinderilor. Legătura inversă prevede confirmarea sau dezmințirea prognozelor anterioare.

Oportunitatea – prezentarea oportună a informațiilor către utilizatori. Dacă la momentul potrivit informațiile lipsesc, prezentarea ulterioară a acestora nu are importanță la luarea deciziilor.

Autenticitatea – prezentarea de informații veridice, ușor controlabile, având un caracter neutru.

Veridicitatea – gradul de adecvare la operațiile și procesele economice.

Verificabilitatea – posibilitatea confirmării informației.

Neutralitatea – informațiile ce țin de contabilitate trebuie să reflecte obiectiv activitatea economică, indiferent de interesele unui anumit cerc de persoane.

Comparabilitatea – posibilitatea utilizatorilor de a compara indicatorii din rapoartele financiare ale unei întreprinderi concrete în diferite perioade de timp, precum și cu rapoartele financiare ale altor întreprinderi pentru a releva tendințele în modificarea situației financiare și rezultatelor activității întreprinderii.

Pentru ca utilizatorii să poată compara rezultatele activității și modificările situației financiare a întreprinderii la expirarea unei perioade de timp, rapoartele financiare trebuie să conțină informațiile respective din perioadele de gestiune anterioare.

Claritatea – însușirea principală a informațiilor conținute în rapoartele financiare, constituie receptarea rapidă a acestora, fiind asigurată de posedarea de către utilizatori a cunoștințelor suficiente privind businessul, activitatea economică și contabilitatea. Gradul de nepregătire a unor utilizatori de a percepe unele noțiuni complicate nu poate servi drept obstacol pentru includerea în rapoartele financiare a unor informații complexe.

Politica de contabilitate reprezintă un sistem de principii, baze, reguli și proceduri, acceptate de către conducerea întreprinderii pentru ținerea evidenței contabile, întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare. Un șir de modificări operate în legislația fiscală [9] prezintă noile reguli de activitate ce trebuie respectate de către agenții economici, încălcarea cărora atrage după sine sancționarea acestora.

Standardele naționale de contabilitate [10] sunt elaborate în vederea realizării unui echilibru între relativitate și autenticitate, claritate și comparabilitate. În cazul lipsei unui standard concret, conducerea întreprinderii elaborează autonom metodele și procedeele necesare și le include în politica sa de contabilitate, asigurând utilizatorii de rapoarte financiare cu informații utile.

În acest caz, conducerea examinează:

a) cerințele și regulile, stipulate în standardele naționale de contabilitate privind problemele similare sau coordonate reciproc;

b) standardele naționale de contabilitate aflate în curs de elaborare și orice informații de altă natură, aprobate de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova [11];

c) metodele de determinare, constatare și evaluare a activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor, stabilite în Bazele conceptuale de pregătire și prezentare a rapoartelor financiare.

Conținutul art. 295 Cod contravențional elucidează următoarele laturi obiective ale prezentei contravenții ce derivă din denumirea articolului, realizarea cărora se face prin:

(1) *Neîndeplinirea cerințelor legislației referitor la alegerea sistemului și formei de ținere a contabilității și la aplicarea politicii de contabilitate, precum și neasigurarea controlului asupra documentării faptelor economice și reflectării lor în contabilitate, admise de către persoana responsabilă de organizarea unei astfel de evidențe și de control.*

(2) *Nerespectarea regulilor stabilite de legislație privind reflectarea în conturi și în registrele contabile a faptelor economice.*

(3) *Neîntocmirea documentelor primare și a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerințelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare și a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întârziere.*

(4) *Prezentarea în organul abilitat să colecteze rapoartele financiare care nu corespund formei stabilite de legislație sau care nu reflectă toate datele stabilite pentru această formă ori prezentarea incompletă sau cu date eronate a rapoartelor financiare, ori neprezentarea acestora în termenul stabilit de legislație.*

(5) *Neîndeplinirea premeditată, după expirarea termenului stabilit de legislație pentru prezentarea rapoartelor financiare, a dispoziției scrise a organului abilitat să colecteze rapoartele financiare privind prezentarea ei în termenul stabilit de acesta.*

(6) *Prezentarea în rapoartele financiare a unor indicatori eronați.*

(7) *Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile până la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Organul de Stat pentru Supravegherea și Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, sau nerestabilirea lor, conform legislației.*

(8) *Acțiunile specificate la alin. (7) săvârșite intenționat.*

(9) *Neîndeplinirea cerințelor privind utilizarea în evidența analitică și sintetică a formularelor*

stabilite în actele normative în vigoare, precum și nerespectarea modalității de efectuare a inventarierii [12].

Latura subiectivă se referă la atitudinea individuală a contravenientului față de fapta săvârșită și consecințele ei. Elementul principal al laturii subiective este vinovăția și formele ei. Contravențiile prevăzute la art. 295 pot fi săvârșite atât din imprudență cât și din intenție.

Premeditarea, din punct de vedere doctrinar (căci, în aspect legislativ, cadrul legislativ național nu reglementează premeditarea) este una dintre formele intenției, și, mai mult ca atât, reprezintă ca atare o intenție directă care se caracterizează prin existența unui interval de timp între luarea hotărârii de a săvârși fapta și punerea ei în executare, interval în care făptuitorul a meditat asupra modului și mijloacelor de săvârșire a faptei.

Revenind la acțiunile de la alin. (7) art. 295, se poate observa că, prin esența lor, acestea sunt pasibile a fi săvârșite fie doar printr-o formă a vinovăției, fie săvârșirea lor poate avea loc prin oricare dintre formele vinovăției – intenție sau imprudență.

Astfel, sustragerea are loc doar în prezența intenției directe, pierderea se manifestă prin vinovăție imprudentă și nu poate fi realizată prin intenție, iar distrugerea și nerestabilirea pot fi săvârșite atât cu intenție directă sau indirectă, cât și din imprudență. În acest context, se remarcă inutilitatea prevederii de la alin. (8), prin care sunt incriminate acțiunile specificate la alin. (7) săvârșite premeditat, or, aceasta nu face decât să dubleze norma alin. (7), premeditarea putând a fi luată în considerație la individualizarea răspunderii contravenționale.

Cu referire la partea a doua a dispoziției alin.(8), conform căreia sunt pasibile de răspundere contravențională „acțiunile specificate la alin.(7) săvârșite după aplicarea de sancțiuni pentru contravenții similare”, relatăm că aceasta nu își argumentează prezența în cadrul unui alineat separat al acestui articol, fiind expusă în calitate de element constitutiv al contravenției, întrucât „săvârșirea contravenției de către o persoană anterior sancționată contravențional sau condamnată ale cărei antecedente nu au fost stinse” apare în legea contravențională în calitate de circumstanță agravantă, conform art. 43 alin. (1) lit. b).

Acest calificativ are importanță la individualizarea răspunderii contravenționale și nu afectează fapta, aceasta rămânând aceeași – „pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor contabile până la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Organul de Stat pentru Supravegherea și Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, sau nerestabilirea lor, conform legislației, în termen de până la 3 luni din momentul constatării faptului respectiv” [13].

Subiectul contravenției prevăzute la art. 295 îl constituie persoana fizică care în momentul săvârșirii contravenției întrunește următoarele condiții:

– a împlinit vârsta de 18 ani, conform art. 16 alin.

(1) Cod contravențional;

– este responsabilă, adică este în deplinătatea capacităților mintale, în lege și judecă caracterul faptelor sale, prevăzând în același timp consecințele lor.

Persoana fizică cu vârsta între 16 și 18 ani este pasibilă de răspundere contravențională pentru săvârșirea faptelor prevăzute la art.295 Cod contravențional.

De asemenea subiect al acestei contravenții este și persoana cu funcții de răspundere, conform art. 16 alin.(6) Cod contravențional.

Contravenția prevăzută la art.295 se examinează de organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor care le-au depistat.

Concluzii. Constatarea unei contravenții de către agentul constator nu necesită doar existența însăși a acestui statut, dar și un șir de cunoștințe ale legislației contravenționale și a Codului contravențional în special. Este evident faptul că în perioada actuală mulți agenți economici pentru a tăia veniturile obținute comit contravenții ce afectează activitatea de întreprinzător, situație care are drept efect micșorarea impozitelor care sunt vărsate în bugetul statului.

Răspunderea aplicată persoanelor ce au comis asemenea tipuri de contravenții apare ca rezultat al constatării documentării și examinării contravențiilor indicate în art.295 Cod contravențional de către organul de specialitate al Ministerului Finanțelor sau de agentul constator, iar aceasta va fi posibilă numai în cazul când agentul constator a efectuat o calificare corectă al încălcării constatate și a respectat procedura de documentare a contravenției constatate.

Referințe:

1. Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002, publicat: 22.06.2002 în *Monitorul Oficial*, nr. 82-86.
2. Legea R.Moldova nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, publicată la 27.06.2003 în *Monitorul Oficial*, nr. 126-131, în vigoare din 28.10.2003.
3. Legea R.Moldova nr. 113 din 27.04.2007 contabilității, publicată la 07.02.2014 în *Monitorul Oficial*, nr. 27-34, în vigoare din 01.01.2008.
4. Legea R.Moldova nr. 61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit, publicată la 10.08.2007 în *Monitorul Oficial*, nr. 117-126, în vigoare din 01.01.2008.
5. ORLOV, M., Belecciu, Șt. *Drept administrativ*. Chișinău: Elena-V.I, 2005, p. 96.
6. http://caam.utm.md/files/docs/ANTREPRENORI-AT_c9.pdf.
7. DOLGHI, Cr. Organizarea serviciului de contabilitate în cadrul entității economice. Funcții de bază și cerințe. În: *Studia universitatis*, 2010, nr.2(32).
8. http://www.contabilitate.md/pdf_art/44-73_ROM.pdf, Standardul Național de Contabilitate 5, vizitat la 05.05.18.
9. Legea R.Moldova nr. 138 din 17.06.2016 ,cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Publicată la 01.07.2016 în *Monitorul Oficial*, nr. 184-192 art. 401, în vigoare din 01.07.2016.
10. Ministerul Finanțelor, Ordin nr. 118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate, publicat la 16.08.2013 în *Monitorul Oficial*, nr. 177-181 art. 1224.
11. https://monitorul.fisc.md/NAS/standardele_nationale_de_contabilitate.html.
12. Codul contravențional al RM, adoptat prin Legea RM nr.218-XVI din 24.10.2008.
13. [http://www.justice.gov.md/public/files/file/Proiecte_de_acte_normative_remise_spre_coordonare/Nota_informativa\(9\).doc](http://www.justice.gov.md/public/files/file/Proiecte_de_acte_normative_remise_spre_coordonare/Nota_informativa(9).doc).

Prezentat la 18.09.2018